

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КОРРИГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА НА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПИТКА**Рахмонова К.Э.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Воздействие энергетических напитков на организм животных сопровождается изменениями в органах иммунной системы, включая тимус, что отражается на морфологической и функциональной активности лимфоидных структур. В настоящем исследовании изучались структурные изменения тимуса крыс при систематическом воздействии энергетического напитка, а также оценивался возможный корригирующий эффект льняного масла. Животным опытных серий вводился энергетический напиток, после чего одной из подгрупп дополнительно назначалось льняное масло. Морфологический анализ тканей тимуса включал гистологическое и морфометрическое исследование. В данной статье представлены структурно функциональные изменения у крыс 3 и 5 месячного возраста с воздействием энергетических напитков и их детоксикация с маслом льна в эксперименте и их изменения в гистологической структуре размеры стенки капсулы, размер толщины пучков коллагеновых волокон и изменения в трабекулах в структурно-функциональных единицах.

Ключевые слова: масло льна, тимус крыс, Энергетические напитки, мозговое вещество, корковое вещество.

CORRECTIVE EFFECT OF FLAXSEED OIL ON STRUCTURAL CHANGES IN THE THYMUS OF RATS UNDER IMPACT OF ENERGY DRINK**Rakhmanova K.E.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The impact of energy drinks on the body of animals is accompanied by changes in the organs of the immune system, including the thymus, which affects the morphological and functional activity of lymphoid structures. In this study, we studied the structural changes in the thymus of rats under systematic exposure to an energy drink, and also assessed the possible corrective effect of flaxseed oil. Animals of the experimental series were administered an energy drink, after which one of the subgroups was additionally prescribed flaxseed oil. Morphological analysis of thymus tissues included histological and morphometric studies. This article presents structural and functional changes in rats aged 3 and 5 months with the influence of energy drinks and their detoxification with flaxseed oil in the experiment and their changes in the histological structure of the capsule wall size, the thickness of the collagen fiber bundles and changes in the trabeculae in structural and functional units.

Key words: flaxseed oil, rat thymus, energy drinks, medulla, cortex.

ЭНЕРГЕТИК ИЧИМЛИК ТАЪСИРИДА КАЛАМУШЛАР ТИМУСИНИНГ СТРУКТУР ЎЗГАРИШИГА ЗИҒИР МОЙИНИНГ КОРРЕКЦИЯЛОВЧИ ТАЪСИРИ**Рахманова К.Э.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Энергетик ичимликларнинг ҳайвонлар организмига таъсири лимфоид тузилмаларнинг морфологик ва функционал фаоллигига таъсир қилувчи иммунитет тизимининг органлари, шу жумладан тимусдаги ўзгаришлар билан бирга келади. Ушбу тадқиқотда биз энергия ичимлигининг мунтазам таъсири остида каламушларнинг тимусидаги структуравий ўзгаришларни ўргандик, шунингдек, зигир мойининг мумкин бўлган тузатувчи таъсирини баҳоладик. Экспериментал серияли ҳайвонларга энергетик ичимлик берилди, шундан сўнг кичик гуруҳлардан бирига қўшимча равишда зигир мойи буюрилди. Тимус тўқималарининг морфологик таҳлили гистологик ва морфометрик тадқиқотларни ўз ичига олади. Ушбу мақолада 3 ва 5 ойлик каламушларда энергетик ичимликлар таъсирида ва таърибада зигир мойи билан коррекцияда структуравий ва функционал ўзгаришлар ва уларнинг капсула деворининг гистологик тузилишидаги ўзгаришлар, коллаген толаси тўпламлари қалинлиги ва структуравий ва функционал бирликларда трабекулалардаги ўзгаришлар кўрсатилган.

Калит сўзлар: зигир мойи, каламуш тимуси, энергетик ичимликлар, мағиз, пўстлоқ.

e-mail: rakhmonova88@inbox.ru

Введение. Истории возникновения ЭН в Европе, США и в Азии многие связывают с появлением на рынке продукта с характерным и практически обязательным для этой группы товаров очень звучным броским и грозным торговым названием ЭН, например, Red Bull-разъяренный бык., Gorilla Energy-грозная обезьяна., Burn-пылающий огонь., Black Monster-черный монстр [Пилат, Т. Л. 2011].

На сегодняшний день также не определены и точные мотивы употребления энергетических напитков, хотя по некоторым данным основными причинами их употребления являются стремление побороть усталость и улучшение ощущения эффекта алкоголя [Attila S, 2011].

Негативном влиянии на организм человека за последние 10–15 лет на рынке стали популярными смарт-продукты, и среди них особенно широкое распространение получили так называемые ЭН. [Рахмонова К.Э 2024].

Злоупотребление энергетическими напитками становится новым источником расстройств и заболеваний со стороны иммунной системы [Илясов А.С 2024].

Как показали проведенные ранее исследования, при регулярном употреблении энергетических напитков они могут вызывать беспокойство, нервозность, раздражительность, бессонницу, депрессию, тахикардию или сердечную аритмию, психомоторное возбуждение. Кроме тяжелых изменений со стороны нервной системы, врачи выделяют другие болезни, связанные с употреблением энергетиков: почечную недостаточность, болезни печени, нарушение функций дыхательного аппарата, сердечную недостаточность. Именно поэтому продажа в розничных торговых сетях тонизирующих напитков запрещена во многих странах [Hasler Clare M.2019].

При исследовании энергетических напитков мы использовали льное масло для коррекции или детоксикации данного продукта.

Льняное семя считается функциональным компонентом при производстве инновационных продуктов питания, с высоким содержанием физиологически активных компонентов, в частности α -линоленовой кислоты (АЛК), способствующей осуществлению важных биологических функций в организме человека [Потюков С.Д 2013].

Важнейшей особенностью АЛК является ее способность частично превращаться в другие омега-3 кислоты и докозагексаеновую кислоту. [Аверьянова Е.В 2015]

Технологические свойства льняного белка сравнимы с аналогичными свойствами широко применяемого соевого белка. Гидроколлоидные семена льна, представленные полисахаридным комплексом льняной слизи, оказывают значительное влияние на формирование реологических свойств пищевых систем [Меренкова С.П. 2018]. Выяснено что высокое содержание омега-3 жирных кислот в рационе оказывает антистрессовое и адаптогенное действие, стимулирует умственную деятельность и работоспособность человека [Запорожная Л.И 2012].

Клетчатка обладает пребиотической активностью, улучшает микрофлору кишечника, способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества [Барбашов А.В 2016].

Семена льна характеризуются широким набором витаминов и минералов. В них особенно много калия, фосфора и магния. В качестве природного антиоксиданта присутствует гамма-токоферол.

Гидроколлоиды семян льна, представленные полисахаридным комплексом льняной слизи, оказывают значительное влияние на формирование реологических свойств пищевых систем. Установлено, что полисахариды льняных слизей содержат две фракции: нейтральную, – основу которой составляет ксиллоза и кислую фракцию, – в которой преобладает галактуроновая кислота. Функциональные свойства разных групп полисахаридов льняного семени определяются соотношением нейтральной и кислой фракции [Миневич И.Э 2018].

Известно, что недостаточное содержание в организме полиненасыщенных жирных кислот приводит к ряду патологических нарушений, в том числе замедлению роста, изменениям проницаемости капилляров, некротическим поражениям кожи и др. Полиненасыщенные жирные кислоты являются предшественниками гормоноподобных веществ - простагландинов, проявляющих антиатерогенные и иммуномоделирующие свойства. К эссенциальным жирным кислотам относятся линолевая и линоленовая, из которых в процессе биосинтеза при участии витамина В6 образуется арахидоновая кислота, обладающая наибольшей биологической активностью [Левецкий, А.П 2012].

Семя льна обладают высоким содержанием фитостероидов, употребление которых стоит ограничить при таких заболеваниях, как эндометриоз, гипотериоз, гипертиреоз. [Гаврилова А.В. 2021]

Цель исследования: Изучить морфологические изменения у крыс 3 и 5- месячного возраста с воздействием ЭН и их детоксикация с маслом льна.

Материалы и методы исследования: Объектом для исследования являлись белые крысы. В вивариуме Бухарского медицинского института им Абу али ибн сина исследованы в данной группе 66 крыс. На исследования был взят тимус крыс. Выделенный орган фиксировали 10% нейтральном

растворе формалина, затем блоки помещали в автоматизированную проводочную станцию KD-TS3D1 Automatic Tissue Processor. Ткань обезвоживали, заливали в парафин и готовили тонкие срезы толщиной 4 мкм на ротационном микротоме Semi Automatic Rotary Microtome KD-3358, гистологическое окрашивание ткани производилось с краской гематоксилин-эозин на карусельном аппарате KD-RS2 Automatic Slide Stainer. Документирование полученных срезов тимуса микроскопически на исследовательском микроскопе Nikon eclipse E200 MV при помощи цветной камеры LEICA ICC50 E.

Результаты исследования и их обсуждение: Физиологически активные компоненты льняное семя считается функциональной единицей при производстве инновационных продуктов питания, уникальность которого заключается в высоком содержании омега-3, омега-6 жирных кислот, заключается в участии в синтезе гормонов – простагландинов. Они осуществляют регуляцию воспалительных процессов в организме, в том числе деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем.

К 3-месячному возрасту крыс при отравлении ЭН толщина оболочки стенки органа составляет в среднем - $34,9 \pm 0,92$ мкм; в рисунке 1 представлено строение паренхимы и оболочки тимуса крыс 3-месячного возраста. Во второй экспериментальной группе с употреблением льняного масла толщина оболочек стенки составила в среднем - $31,3 \pm 1,2$ мкм. В рисунке 2 изображено строение паренхимы тимуса с коррекцией льняным маслом 3-месячного возраста.

Толщина пучков коллагеновых волокон наружной оболочки тимуса с употреблением ЭН 3-месячного возраста в среднем - $25,8 \pm 0,83$ мкм; с употреблением льняного масла у крыс этого возраста толщина пучков коллагеновых волокон в капсуле составляет в среднем - $18,9 \pm 0,8$ мкм.

Плотная соединительнотканная оболочка тимуса отделяет ее от других тканей и органов. От капсулы органа отходят ее соединительнотканые перегородки, которые проникают в глубь органа, которые служат проводящими путями так же формируют каркас.

Рис 1 Строение паренхимы тимуса крыс 3-месячного возраста в группе ЭН: 1. Капсула тимуса. 2. Трабекула тимуса. 3. Паренхима тимуса. Окраска гематоксилин-эозин. Ок.10 х об 20.

В 3-месячном возрасте толщина стенки трабекулы при отравлении ЭН составляет в среднем - $12,1 \pm 0,37$ мкм; в данной возрастной группе с употреблением льняного масла толщина стенки трабекул равна - $10,4 \pm 0,5$ мкм. Толщина пучков коллагеновых волокон в экспериментальной группе с употреблением ЭН составляет в среднем - $9,2 \pm 0,4$ мкм; в группе с употреблением льняного масла пучки коллагеновых волокон составляют в среднем - $8,1 \pm 0,4$ мкм.

В 5-месячном возрасте толщина капсулы тимуса составляет в среднем - $39,5 \pm 0,92$ мкм в группе с употреблением ЭН, в данной группе с лечением льняным маслом в среднем $36,1 \pm 1,1$ мкм. В рисунке 3 изображены пучки коллагеновых волокон в трабекулах тимуса 3-месячного возраста крыс. Пучки коллагеновых волокон в капсуле в 5-месячном периоде в экспериментальной группе ЭН равно в среднем - $25,8 \pm 0,83$ мкм; в данной возрастной группе с употреблением льняного масла в среднем составляет - $22,5 \pm 0,7$ мкм. В рисунке 4 изображены гистологические структуры капсулы и трабекул тимуса с употреблением льняного масла в 5-месячном возрасте.

Рис 2 Строение паренхимы тимуса крысы 3 месячного возраста в групп с употреблением льняного масла: 1. Капсула тимуса. 2. Трабекула тимуса. 3. Паренхима тимуса. Окраска гематоксилин-эозин. Ок.10 х об 20.

Рис 3. Строение пучков коллагеновых волокон тимуса крысы 3 месячного возраста в экспериментальной группе с ЭН: 1. Капсула тимуса. 2. Трабекула тимуса. 3. Пучки коллагеновых волокон. Окраска ван-Гизон. Ок.10 х об 20.

К 5 месячному возрасту тимус покрыт с соединительнотканной капсулой от которого отходят разнокалиберные трабекулы. Толщина стенки трабекулы в 5 месячном возрасте с употреблением ЭН в среднем – $14,2 \pm 0,37$ мкм, в этой возрастной группе с употреблением льняного масла составляет в среднем $12,4 \pm 0,5$ мкм. Пучки коллагеновых волокон в трабекуле 5 месячного возраста в экспериментальной группе с употреблением ЭН составляет в среднем – $10,3 \pm 0,46$ мкм; в данной группе крыс с употреблением льняного масла составляет в среднем $9,7 \pm 0,5$ мкм.

К 5 месячному возрасту толщина стенки капсулы тимуса с употреблением ЭН белых беспородных крыс составляет в среднем – $28,7 \pm 1,3$ мкм; в этом возрасте с употреблением льняного масла толщина оболочки составляет в среднем $26,8 \pm 1,3$ мкм. Пучки коллагеновых волокон в 5 месячном возрасте в экспериментальной группе с ЭН в капсуле тимуса составляет в среднем – $24,1 \pm 0,83$ мкм; в группе крыс с употреблением льняного масла с целью детоксикации размер пучков коллагеновых волокон составляют $21,2 \pm 0,8$ мкм.

Рис 4 Строение пучков коллагеновых волокон тимуса крыс 5 месячного возраста в группе с употреблением льняного масла: 1. Капсула тимуса. 2. Трабекула тимуса. 3. Пучки коллагеновых волокон. Окраска ван-Гизон. Ок.10 х об 20.

В 5 месячном возрасте в экспериментальной группе с употреблением ЭН капсула тимуса стала утолщенной и пучки коллагеновых волокон стали более выражены, а трабекулярные структуры в группе с ЭН повторяли свою параллельность и имели разнокалиберное соотношение. В экспериментальной группе с целью лечения льном маслом капсула органа и его трабекулы приобрели более равномерное строение по отношению к группе с употреблением ЭН.

Рис 5 Строение пучков коллагеновых волокон тимуса крыс 5 месячного возраста в экспериментальной группе с употреблением льняного масла: 1. Капсула тимуса. 2. Трабекула тимуса. 3. Пучки коллагеновых волокон. Окраска ван-Гизон. Ок.10 х об 40.

Вывод: В исследовании крыс тимуса при сравнении с экспериментальной группой и группой употреблявших льняное масло все показатели калибровались, но при приеме льняного масла, наибольшее изменение произошло в трех месячном возрасте. Толщина стенки трабекулы уменьшилась на 16,3 %. В 3 и 5 месячном возрасте в стенке капсулы пучки коллагеновых волокон утончились на 14,6 % и 13,7 % соответственно и приближены к норме контрольной группы тимуса.

Список литературы:

1. Пилат, Т. Л. О вреде коктейля «Ягуар». 2011 http://www.alcologia.ru/stati/vred_kokteylya-yaguar-jaguar.html 2011
2. Attila S, Cakir B. Energy-drink consumption in college students and associated factors. *Nutrition*. 2011;27:316—322.
3. Рахмонова К.Э. “Строение тимуса крыс в периоде позднего постнатального онтогенеза и его изменения при воздействии энергетического напитка” *Tibbiyotda yangi kun* Published: 10.06.2024
4. Илясов А.С. *Texas Journal of Medical Science* ISSN NO: 2770-2936 <https://zienjournals.com> The Structure Of The Rat Thymus During Late Postnatal Ontogenesis And Its Changes When Exposed To An Energy Drink. July 2024
5. Hasler Clare M. *Europe Energy Drinks Market* 2019 <http://www.micromarketmonitor.com/market/europe/energydrinks-1139194468.html>
6. Патюков С.Д. Применение семян и масла льна для коррекции технологических свойств мясного сырья с дефектами автолиза. Часть // *Пищевая наука и технология*. – 2013. – 2(23). – С. 94–99.
7. Аверьянова Е.В. Функциональные пищевые ингредиенты растительного происхождения // *Биотехнология и общество в XXI веке: сб. ст. по мат-лам науч.-практ. конф. Международного биотехнологического симпозиума «Bio-Asia – 2015»* (г. Барнаул, 15–18
8. Запорожная Л.И., Гаммель И.В. Характеристика и биологическая роль эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот // *Медицинский совет*. – 2012. – № 1. – С. 134–136.
9. Барбашов А.В., Шульвинская И.В. Групповой состав белкового комплекса пророщенных семян льна современных сортов // *Изв. вузов. Пищев. технол.* – 2006. – № 4. – С. 40–41.
10. Миневич И.Э., Осипова Л.Л. Гидроколлоиды семян льна: характеристика и перспективы использования в пищевых технологиях // *Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств»*. Пищевые ингредиенты, сырье и материалы *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Food and Biotechnology*. 2018, vol. 6, no. 4, pp. 42–51
11. Левицкий, А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. - Одесса, 2002. - 61 с.
12. Гаврилова А.В. Конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные направления исследований в селекции и технологии возделывания масличных культур». 2011. С.289
13. Rakhmanova K.E Modern ideas about energy drinks and their effects on the human body and animals // *World Bulletin of Public Health (WBPH)*. Volume-36, July 2024 ISSN: 2749-3644.

Для цитирования: Рахмонова К.Э. Корректирующее влияние льняного масла на структурные изменения тимуса крыс при воздействии энергетического напитка // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 343–348. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121942>